

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15665509>

**ADABIYOT-MA'NAVIYAT KO'ZGUSI!
ABDULHAMID CHO'LPON IJODIDA**

Ma'mirova Farangiz

Abdug'aniyeva Pakiza Toxir qizi

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

O'zbek tili va Adabiyoti fakultetining 1-kurs talabalari

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqola hayotning asil mohiyatini anglashga, insonlarni qalban tushinishga, hotirjamlikka erishishga, chirkin, qora, yovuz niyatlarni yo'qotishga, adiblar yetishtirishga, shoirlarni kashf etishga, insonlar ongini, tafakkurini, dunyo qarashini kengaytirishga xizmat qiladigan ma'naviyat ko'zgusi-adabiyotning insoniyatga qanchalar kerak ekanligin sharhlab berishga qaratilgan.

***Kalit so'zlar:** Adabiyot, millat, Cho'lpon, milliy ruh, orzu, xotira, jamiyat, ma'naviyat, ong, tafakkur, taraqqiyot, g'urur, zamonaviy.*

***Kirish:** Adabiyot yashasa millat yashaydi. Adabiyot millatning ruhi, millat ko'zgusidir. Adabiyotsiz insoniyatni, xalqni, yurtni tassavvur qilib bo'lmaydi. Adabiyot insonlarni ruhan tetiklashishga, qalban poklanishga, yaxshilikka undaydi. Adabiyot bor ekan yaxshilar o'lmaydi, adabiyot bor ekan insonparvarlik, vatanparvarlik, poklik, milliy ruh yuksalaveradi. Adabiyot bor ekan, Bobur, Navoiy kabi buyuk bobolarimiz, jadidlarimiz bizga yaxshilik, ezgulik ramzi sifatida o'rnak bo'lib kelaveradi. Endi Cho'lponning «Yosh munaqqid “Adabiyot nadur?”» maqolasidagi fikrlariga murojaat qilar ekanmiz, u adabiyotga faqat estetik hodisa sifatida emas, balki kuchli ijtimoiy vosita sifatida qaraganini ko'ramiz. Cho'lpon*

uchun adabiyot bu – biror xalqning ruhiy olami, tarixiy xotirasi, orzulari va armonlarining ifodasi bo‘lib xizmat qiluvchi kuchdir. Uning nazarida, adabiyot nafaqat ma’naviy boylik balki millatning uyg‘onishi, o‘zligini anglab yetishi va taraqqiy etishi uchun zarur vositadir. Cho‘lpon maqolada shunday qat’iyat bilan «Adabiyot yashasa — millat yashar» deya ta’kidlaydiki, bu jumla adabiyotning hayotiy zarurati va taqdir bilan bog‘liqligini bildiradi. Bu yerda u adabiyotning millat uchun kislorod kabi zarurligini uqtiradi. Chunki adabiyot orqali inson o‘zligini angelaydi, jamiyatdagi o‘z o‘rnini topadi va eng muhimi – ongli shaxs sifatida shakllanadi. Cho‘lpon nazarida, agar adabiyot tanazzulga uchrasa, milliy o‘zlik, ma’naviyat ham xavf ostida qoladi. Shuningdek, Cho‘lpon adabiyotni nafaqat insonning ichki dunyosini boyituvchi vosita, balki ijtimoiy ongini shakllantiruvchi, milliy g‘urur va tafakkurni uyg‘otuvchi omil deb biladi. U zamonaviy adabiyotning xalq hayotidagi o‘rnini yangicha talqin etib, uni ijtimoiy islohotlar bilan chambarchas bog‘laydi. Cho‘lponning bu qarashlari o‘z davrida yosh adiblar, munaqqidlar va ma’rifatparvarlar uchun yo‘l ko‘rsatuvchi g‘oya sifatida xizmat qilgan. Cho‘lponning «Adabiyot yashasa — millat yashar» degan fikri – adabiyotga bo‘lgan yuksak e’tiqodning, uni ma’naviy taraqqiyot manbai sifatida ko‘ra olishning ifodasidir. Bu fikr bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Adabiyotimiz tarixida ko‘plab adiblar qatorida adabiyotni, ijodni yuksak qadrlagan, she’riyatni qalban his etib yaxshi ko‘rgan yozuvchilardan biri Cho‘lpon bo‘lgan. Cho‘lpon adabiyot haqida shunday deydi: «Ha, to‘xtamasdan harakat qilib turg‘on vujudimizga, tanimizga suv, havo naqadar zarur bo‘lsa, maishat yo‘lida har xil qora kirlar bilan kirlangan ruhimiz uchun ham shul qadar adabiyot kerakdir. Adabiyot yashasa — millat yashar. Adabiyoti o‘lmag‘an va adabiyotining taraqqiyotiga cholishmagan va adiblar yetishtirmagan millat oxiri bir kun hissiyotdan, o‘ydan, fikrdan mahrum qolib sekin-sekin inqiroz bo‘lur». Bugungi kunda Abdulhamid Cho‘ponning bu so‘zlarini bilmagan, bu so‘zlarni o‘qib tasirlanmagan kitobxon bo‘lmasa kerak. Cho‘lpon o‘zining "Adabiyot nadur?" maqolasida adabiyoti buloq suviga o‘xshatadi va buni shunday sharhlaydi. "Adabiyot chin ma’nosi ila o‘lgan, so‘ngan qaralgan, o‘chgan, yarador ko‘ngilga ruh bermak uchun, faqat vujudimizga

emas, qonlarimizga qadar singishgan qora balchiqlarni tozalaydirg'on, o'tkur yurak kirlarini yuvadurg'on toza ma'rifat suvi, xiralashgan oynalarimizni yorug' va ravshan qiladirdg'on, chang va tuprog'lar to'lgan ko'zlarimizni artub tozalaydirg'on buloq suvi bo'lg'onlikdan bizga g'oyat kerakdir."

Tarixdan adabiyotimiz haqida juda ko'p qarashlar mavjud. Shu qatorda dostonchiliklar ham adabiyotimiz ravnaqiga katta hissa qo'shgan. "Tohir va Zuhra" , "Oshiq G'arib va Shohsanam" dostonlari ayrim shoirlar yoki Mutribiy va Maleho tazkiralarda zikr etilgan hattotlar tomonidan qalamga olingacholingach, og'zaki adabiyot bilan yozma adabiyot o'rtasidagi ko'prik sifatida xalq kitoblari shakllana boshlagan edi.

Shuningdek, prezidentimizning "Adabiyot va san'at, ma'naviyatni rivojlantirish – xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir" mavzusida O'zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasida badiiy madaniyat va istiqloq mafkurasi, ijtimoiy g'oya va ijodkor nuqtayi nazari, adabiyot-san'atning xalq, Vatan oldidagi burchi, iste'dodning millat, jamiyat kamolidagi mas'uliyati, ijod erkinligi va ma'naviyat, hayot haqiqati va zamonamiz qahramoni, adabiyotning tarix, falsafa, san'at, ilm-fan, kino, teatr, ta'lim-tarbiya bilan bog'liq masalalari xususida teran va ohorli fikr-mulohazalar bildirdi.

XULOSA: Adabiyot – so'z san'ati sifatida qit'alarni qit'alarga bog'lovchi benazir va bebaho ma'naviyat dasturxonini. U orqali biz boshqalarning hayotini his qilamiz, empatiya, kechirim, muhabbat va sabr fazilatlarini o'zlashtiramiz. Adabiyot har bir avlodga o'z zamonasining ruhini yetkazuvchi bebaho boylik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni saqlovchi xazina, o'tmish va kelajakni bog'lab turuvchi ma'naviy ipdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Adabiyot nadir? — «Sadoi Turkiston» gazetasining 1914 yil 4 iyun sonida bosilgan.
2. Vikepediya.uz
3. V. Abdullayev Abdullayev. O‘zbek adabiyoti tarixi. "O‘qituvchi", T.: 1980, 54-bet.
4. Adabiyot — ma’naviyat dasturxon. 2021-yil 3-iyun.